

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-8-2

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Markus Spiske on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-8-2

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhoub - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

**Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*
Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium***

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdel Karim Kotb - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University - Türkiye
- Prof. Dr. Emine Güneri - Erciyes University - Türkiye
- Prof. Dr. Faten Ahmed - Fayoum University - Mısır
- Prof. Dr. Furat Amin Majeed - University of Diyala - Irak
- Prof. Dr. Hala Mustafa - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. İsmail Aydoğan - Kırıkkale University - Türkiye
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Manzar Alam, Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri, Jammu - Hindistan
- Prof. Dr. Muhammad Ahmed Sawalha - Yarmouk University - Ürdün
- Prof. Dr. Omaima Ghanem Zidan - Mısır Cultural Advisor in China - Çin Halk Cumhuriyeti
- Prof. Dr. Walaa Abdel Aziz Al Kadsh - Al Azhar University - Mısır
- Prof. Dr. Yahya Ali Ahmed Faqihi - Najran University - Suudi Arabistan
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Cezmi Önal - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yasin Gökbulut - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ahmed Nazif - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas
- Dr. Ahmed Razik - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas

Dr. Al-Batoul Baiali - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Fas

Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University – Suudi Arabistan

Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef – Cezayir

Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco

Dr. Amin M. Abu Bakr - October 6 University - Mısır

Dr. Anas Hazem Muhammad - University of Mosul – Irak

Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman

Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Dr. Samar Ghani Al-Hamdani - University of Mosul – Irak

Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul – Iraq

Sekretery - Secretariat - سكرتريا

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu sempozyum, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Sempozyuma 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 8 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Irak, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman) katılan bilim insanlarına ait sözlü bildiri sempozyum programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilenler sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 27'si Türk bilim insanları tarafından ve 37'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 64 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının sempozyumda sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Sempozyumun bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Doç. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

نحن سعداء بتقديم هذا الكتاب الذى يجمع بين دفتيه الأبحاث العلمية الكاملة التى تم تقديمها خلال فعاليات المؤتمر الدولى الثامن عشر للمجتمع التربوى، والذى انعقد فى أنقرة فى الفترة ما بين 8 و11 أكتوبر. كان المؤتمر منصة متميزة جمعت بين نخبة من الأكاديميين والباحثين فى مجال التربية من أكثر من عشر دول، حيث أسهمت هذه اللقاءات العلمية فى تبادل المعرفة والخبرات حول أحدث المستجدات فى مجال التعليم وتطوير المناهج.

تميز المؤتمر بالتنوع الأكاديمى الذى عكس غنى الطروحات التى تناولت قضايا تربوية متعددة، بدءاً من التعليم المدرسى والجامعى إلى مناهج التعليم المتخصصة والتربية الخاصة. كما ناقش المؤتمر التحديات الراهنة التى تواجه النظم التعليمية فى العالم، فى ظل التحولات الرقمية والعولمة، فضلاً عن تقديم نماذج ابتكارية لتعزيز التعليم القائم على التكنولوجيا وتطوير المهارات القيادية لدى الطلاب والمعلمين.

هذا الكتاب هو نتاج جهد جماعى من الباحثين الذين أسهموا فى تعزيز الفهم العميق للقضايا التربوية، وقدموا رؤى نقدية تهدف إلى تحسين العملية التعليمية على المستويين المحلى والدولى. يضم هذا العمل دراسات متنوعة شملت مجالات البحث الكمى والنوعى، مع تسليط الضوء على أهمية التعليم الشامل ودوره فى بناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

نأمل أن يكون هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة التربوية، وأن يسهم فى إثراء الحوار الأكاديمى حول سبل تطوير التعليم، وأن يستفيد منه الباحثون وصناع القرار فى تحسين جودة التعليم بما يحقق التقدم المطلوب فى هذا المجال الحيوى.

İçindekiler - الفهرس - Contents

- 1..... الفضول الادراكي الالكتروني وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة الموصل
الباحثة ساره محمد عواد الهكوري
- 18..... اداره المباريات وفقا للخبرة التدريبيه والمستوى العلمي لمنتسبي قسم النشاطات الطلابية في جامعه الموصل
أ.م.د. بثينة حسين علي اوحيد
- 28..... مستوى استيعاب طلبة الصف الرابع الاعدادي الاستماعي والقرائي في ضوء متغيري الجنس و التخصص
ا.م. د. سيف إساعيل إبراهيم
- 47..... الطاقة النفسية لدى طالبات قسم رياض الاطفال
ا.م.د. سمر غني حسين
أ.م. سمر عدنان عبد الأمير
- 64..... الادمان على الانترنت وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة
د.مختار بوفرة.د.يوسف لعجيلات
د.قصير بن سالم
- 76..... مستوى المهارات الرقمية لدى الأساتذة العصر الرقمي في ضوء بعض المتغيرات - دراسة ميدانية لدى عينة من أساتذة التعليم الثانوي بمدينة معسكر-
د.شعني نورالدين
د. بوزار يوسف
د. بن يوسف حنان
- 88..... تفعيل استراتيجيات التعليم النشط في صفوف العربية: المستوى الثانوي أمودجا
د. سمية الناصري

97..... دور التكوين الإلكتروني في التكوين الأساس للأساتذة المتدربين بالمغرب
د.ة. السعيدة دحان

Le rôle du numérique et de l'Intelligence Artificielle Dans la recherche universitaire..... 110
Ghizlane Machraoui

123..... علاقة قدرة نظرية العقل بالمستوى المعجمي للغة لدى الطفل: المصاب باضطراب طيف التوحد (دراسة ميدانية)
نعاق هجيرة، الرتبة

135..... كفايات التقويم الذاتي الميتماعي وتجويد الأداء التدريسي لدى المعلمين: شبكة التقويم الذاتي نموذجاً
الأستاذة: داغجي ليلي

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Etkinlik
Önerileri..... 148

Doktora Öğrencisi Zeynep Dalcı
Doç. Dr. Sami Baskın

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Arttırılmış Gerçekliğin Kullanımına Yönelik
Bir Değerlendirme..... 155

Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
Doç. Dr. Sami Baskın

Eğitimde Entelektüel Mülkiyet Hakları ile İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi..... 167
Doç. Dr. Beytullah Karagöz

21. Yüzyıl Benlik Becerileri ve Din Eğitimi..... 187
Dr. Hacer Çetin

"Innovation With Digital Technology" Module and Artificial Intelligence Applications in The Training of French Language Teachers in France.....	203
PhD. Res. Ass. Özge Özbek	
Dil ve Konuşma Güçlükleri Üzerine Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi.....	208
Arş. Gör. Mehmet İnce	
Erken Çocukluk Döneminde Değer Kazanımı Açısından P4C Eğitimi.....	223
Doç. Dr. Handan Yalvaç	
Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Projeleriyle İlgili Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerinin Sonuçları Üzerine Bir Meta Sentez Çalışması.....	235
Doç. Dr. Sami Baskın	
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz	
Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Dijital Şiddet Tanımları ve Dijital Şiddete İlişkin Deneyimleri.....	260
Doç. Dr. Esra Karakuş Umar	
Doç. Dr. Gülşah Özdemir Baki	
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Öğrenme Stratejileri ile İlgili Çalışmaların Bibliyografyası.....	270
Yüksek Lisans Öğrencisi Esra Yılmaz	
Doç. Dr. Sami Baskın	
Eğitsel Oyunların Sözcük Öğretimi Üzerindeki Etkileri ile İlgili Lisansüstü Tezlerin Analizi: Bir Meta Sentez Çalışması.....	283
Doç. Dr. Sami Baskın	
Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş	

301.....لنظريات الحديثة في تعليم اللغات

د. عبد الوهاب زيدان

7. Sınıf Öğrencilerinin Optik Konusunun Öğretiminde Yavaş Geçişli Animasyon Tekniği
Kullanılması Hakkında Görüşleri 316

Zeynep Yalınalp

Doç. Dr. Cezmi Ünal

Öğretmen Yetiştirme Sürecinde Uygulamalı Derslerin Önemi ve İşlevleri Üzerine Aday
Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi..... 323

Prof. Dr. Ali Göçer

Türkiye Cumhuriyeti 1924 Yılı İlk Mektepler Müfredat Programında Yer Alan Fen Dersleri
..... 334

İlker Bilen Özer

Doç. Dr. Cezmi Ünal

Ortaöğretim Öğrencilerinin PISA Okuma Becerileri Formatında Soru Yazma Çalışmaları ile
Üst Düzey Düşünme ve Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesi..... 340

Prof. Dr. Derya Yıldız

Prof. Dr. Sabahattin Çiftçi

Arş. Gör. Dila Can

Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Cihat Bağ

Üst Düzey Okuduğunu Anlama Becerilerini Ölçen PISA Formatında Başarı Testi
Geliştirilmesi 365

Prof. Dr. Derya Yıldız

Prof. Dr. Sabahattin Çiftçi

Yüksek Lisans Öğrencisi Hacer Harmankaya

Öğr. Gör. İrem Tay

- İlkokul Matematik Dersinde Problem Çözme Becerisi Üzerine 2022-2024 Yılları Arasında Yapılan Ulusal Tezlerin Eğilimleri..... 387
Doç. Dr. Yasin Gökbulut
Ensar Nemutlu
- Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Ödevlere Yönelik Görüşleri 399
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur Büyükbayraktar
Yüksek Lisans Öğrencisi Zeynep Kübra Kazan
- Fizik Kavramının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarında Yaptığı Çağrışımlar 406
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur Büyükbayraktar
- Türkiye’de “Zihinsel Engel ve Spor” İle İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi 413
Doç. Dr. İzzet Karakulak
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencisi Hadi Aktaş
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
- Türkiye’de Rekreasyon ve Spor ile İlgili Yapılmış Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi..... 422
Doç. Dr. İzzet Karakulak
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencisi Ezindar Yıldırım
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
- Spor Yapıp Yapmama Durumunun Disleksili Çocuklarda İletişim Becerisine Etkisi..... 431
Fatma Nur Arslan
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Fizik Kavramının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarında Yaptığı Çağrışımlar

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur Büyükbayraktar

Ordu Üniversitesi

Özet

Kavram bireylerin zihninde olgulara dair ilk çağrışımlar olarak tanımlanmaktadır. Bu çağrışımlar bireyin organize olmuş bilgi birikimini anlatmaktadır. Bireyler kavramların soyutluğu ile yaşamın gerçekliği arasındaki uyumu her zaman fark edemeyebilir. Bazen içinden çıkılmaz çelişkiler oluşur. Fizik matematik dilini kullanarak doğal olayları ve işleyişi anlamamızı sağlar. Bu nedenle yaşamla iç içedir. Bireyler eğitim sistemine dahil olmadan fiziğe dair birçok deneyim kazanır. Bu deneyimler eğitim sisteminde edinilen bilimsel bilgilerle anlam kazanır. Ancak bu süreçte soyut ve somut arasındaki bütünlük sağlanmadığı zaman çatışmalar oluşmaktadır.

Fizik dersi bu çatışmaların ortaya çıktığı yerlerden biridir. Öğrenciler genellikle 'fiziği sevmiyorum' şeklinde açık bir ifade ile anlatır durumu. Fen bilimleri öğretmen adaylarının öğrenci olduğu fizik dersinde bu durum ciddi bir probleme dönüşür. Çünkü gelecekte birçok öğrenci fiziğe dair temel bilgileri bu öğretmenlerden öğrenecektir. Fizik fen bilimleri öğretmen adayları için bir ders olmaktan çok sorumluluk alanını ifade eden bir kavram halini almıştır. Fen bilgisi öğretmen adayları için fizik kavramının yaptığı çağrışımlar önemlidir.

Bu çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarının fiziğe yönelik düşüncelerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Nitel yöntemle yürütülen çalışmada bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi Fizik 1 dersine kayıtlı 41 öğretmen adayı çalışma grubunu temsil etmektedir. İlk derste Mentimeter uygulaması ile toplanan veriler analiz edilmiştir. Analiz sonuçları üzerinden yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Araştırma sonuçları fen bilimleri öğretmen adaylarında fiziğin en çok bilim, matematik, madde, varlık, zor, doğa bilimi, eğlenceli ve boyut çağrışımları yaptığını göstermektedir. İlk ders yapılan uygulama üzerinden cevap veren öğrencilerin %25'i fizik dersini sevdiğini, %31'i dersi sevmediğini, %44 ise bu konuda kararsız olduğunu belirtmiştir. Fiziği sevenlerin çok çalışma ve çaba sonucu anlamının verdiği mutluluktan bahsettiği, zor soruları çözdükçe fiziğin eğlenceli hale geldiğini belirttiği görülmüştür. Fiziği sevmeyen öğrencilerle yapılan görüşmelerde öğrencilerin fiziği zor bir ders olarak tanımladığı görülmüştür. Öğrencilerin çoğunun fiziğe dair ifade ettikleri 'zor' çağrışımını matematikle bağlantılı olarak açıklamaları dikkate değerdir. Bu konuda derinlemesine yapılan görüşmelerde fiziğe dair tekrar eden çağrışımlar anlamak, zor, formüller, işlem ve karmaşık olarak tespit edilmiştir.

Fen bilimleri öğretmen adaylarının fiziğe dair çağrışımlarının günlük yaşamdan çok bilimsel alana yakın olduğu söylenebilir. Öğretmen adayları fizik kavramını madde, varlık, doğa bilimi ile ilişkilendirmiştir. Bununla birlikte fizik üzerine yapılan konuşmaların çoğunun fizik dersi başarısına odaklandığı fark edilmiştir. Bu durum öğretmen adaylarının fizik kavramıyla daha çok bir ders ismi olarak karşılaşmalarından kaynaklanabilir. Çoğu öğretmen adayının fizik dersi başarısını matematik başarısına bağladığı anlaşılmaktadır. Bu durum fizik dersinden sorumlu öğretim elemanlarının değerlendirme yöntemleriyle alakalı olabilir. Diğer taraftan öğretmen adaylarının fiziği bir ders olmanın ötesinde yaşamla bir bütün olarak algılamaları

meslek hayatları için önemlidir. Fen bilimleri öğretmeni yetiştiren kurumlarda fizik öğretim ortamlarının yaşamla ilişkili olarak tasarlandığı bilinmektedir. Fizik derslerinin değerlendirme aşamalarında yaşam deneyimlerini ön plana çıkaracak araçların geliştirilmesinin ve kullanılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fizik, fen bilimleri, öğretmen adayları.

Connotations of the Concept of Physics among Prospective Science Teachers

Abstract

Concepts are defined as the first associations in an individual's mind about facts. These associations describe the organised knowledge of the individual. Individuals may not always recognise the harmony between the abstractness of concepts and the reality of life. Sometimes there are irreconcilable contradictions. Physics allows us to understand natural events and how they work using the language of mathematics. It is therefore intertwined with life. Individuals have many experiences of physics without being included in the educational system. These experiences gain meaning with the scientific knowledge acquired in the education system. However, if the integrity between the abstract and the concrete is not maintained in this process, conflicts arise.

The physics classroom is one of the places where these conflicts arise. The students usually express the situation clearly, like "I don't like physics". This situation becomes a serious problem in the physics class where science teacher candidates are students. Because in the future, many students will learn the basic information about physics from these teachers. Physics has become a concept that expresses an area of responsibility rather than a course for science teacher candidates. The associations of the concept of physics are important for science teacher candidates.

This study aims to reveal the thoughts of science teacher candidates about physics. The research was conducted using a qualitative method and the study group consisted of 41 teacher candidates enrolled in the Physics 1 course at the Faculty of Education of a state university. Data collected with the application of Mentimeter in the first lesson were analysed. Based on the results of the analysis, semi-structured interviews were conducted.

The research results show that science teacher candidates most often associate physics with science, mathematics, matter, existence, difficult, natural science, fun and dimension. 25% of the students who responded to the application in the first lesson said that they liked the physics course, 31% did not like the course and 44% were undecided. It was observed that those who liked physics mentioned the joy of understanding as a result of hard work and effort and stated that physics became fun when they solved difficult problems. In the interviews with students who did not like physics, it was observed that the students defined physics as a difficult course. It is noteworthy that most of the students explained the 'difficult' association they expressed about physics in relation to mathematics. In the in-depth interviews conducted on this topic, the recurring associations related to physics were identified as understanding, difficult, formulas, operations and complex.

It can be said that science teacher candidates' associations with physics are closer to the scientific field than to everyday life. Teacher candidates associated the concept of physics with matter, existence and science. However, it was noticed that most of the conversations about

physics focused on success in physics courses. This may be due to the fact that teacher candidates encounter the concept of physics more as a course name. It is understood that most teacher candidates relate success in physics courses to success in mathematics. This may be related to the assessment methods of the teachers responsible for physics courses. On the other hand, it is important for teacher candidates to perceive physics as a whole, with a life beyond being a course, for their professional lives. It is known that physics teaching environments in science teacher education institutions are designed to be life-like. It is thought that it would be beneficial to develop and use tools that bring life experiences to the fore in the evaluation stages of physics courses.

Key Words: Physics, science, teacher candidates.

Giriş

Fizik doğayı, olayların neden ve sonuçlarını matematiksel yöntemlerle anlama işidir. Evrende yaşanan olayların anlaşılması için deneysel gözlemler ve ölçümler yapan temel bilim dalıdır (Azar, 2006). Fizik konuları ilgi çekici olsa da araştırma sonuçları fiziğin öğrenciler tarafından “zor” olarak tanımlandığını ortaya koymaktadır (Ekici, 2016; Kessels vd., 2006; Mc Dermott, 1984; Oon & Subramaniam, 2013; Tereci vd., 2018). Öğrenciler zor olarak niteledikleri fizik dersini başarı beklentilerinin düşmesi nedeniyle seçmek istemezler. Bu durum kötü not alma ve dersten kalma gibi korkulara yol açabilmektedir (Kessels vd., 2006). Olumsuz duygular ve korkular öğrencilerin fizikten uzaklaşmasına neden olmaktadır. Bazı çalışmalarda fizik alanında çalışan kadın sayısının az olma nedenleri incelenirken kadınların erkeklere kıyasla fizik bilimine olan ilgilerini kaybettikleri sonucuna ulaşılmıştır (Hazari vd., 2010).

Türkiye yükseköğretim kurumlarında eğitim alan bireylerin tercihleri incelendiğinde fizik bölümlerine yönelimin azaldığı görülmektedir. Yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme sonuçlarına göre fizik bölümü öğrenci sayıları ve doluluk oranları her geçen yıl azalmaktadır. 2010 yılından sonra kontenjan sayılarıyla birlikte fizik programı sayısı da azalmıştır (Günay vd., 2013). 2016-2020 yıllarında fizik öğretmenliği programları genel kontenjan sayısında azalma gözlenmiştir (Taflı, 2021). Bu eğilim üniversite fizik programlarına olan ilginin azaldığının bir göstergesidir. Benzer durum farklı ülkelerde de gözlenmiştir. Avustralyada üniversite eğitimi alan kişi sayısındaki artışa karşın fizik alanında öğrenim gören öğrenci sayısında düşüş yaşandığı belirtilmiştir (Ian, 2006). Birçok araştırma öğrencilerin fene ve matematiğe ilgisinin azaldığını ortaya koymuştur. Üniversite fizik bölümlerine kayıtların azalmasıyla birlikte akademi ve endüstride ihtiyaç duyulan fizik mezununun bulunmaması endişeye neden olmuştur. Fen bilimlerinde eğitim gören öğrenci oranının azalması nitelikli fen öğretmenlerinin işe alınması konusunda tartışmaları beraberinde getirmiştir (Oon, & Subramaniam, 2013). Bu tartışmalar devam ederken fen bilimleri öğretmen adaylarının fizik dersine yönelik görüşleri ve fizik kavramının zihinlerinde yaptığı çağrışımların tespit edilmesi önemlidir.

Yöntem

Nitel yöntemler bireylerin kişisel ve kolektif sosyal eylemlerini, inançlarını, düşüncelerini ve algılarını tanımlar ve analiz eder (McMillan ve Schumcher, 2006). Bu çalışmada fen bilimleri öğretmen adaylarının fizik kavramına dair algılarını ve fizik dersine yönelik düşüncelerini tanımlamak için nitel yöntem kullanılmıştır. Katılımcılar bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi Fizik 1 dersine kayıtlı 41 fen bilimleri öğretmen adayından oluşmaktadır. Güz

Öğretmen adaylarının fizikle ilgili söylemlerini daha çok ders deneyimleri üzerinden ifade ettikleri görülmüştür.

Öğretmen adaylarına ilk derste yapılan uygulamada “Fizik dersini seviyor musun?” sorusu da yöneltilmiştir. Bu soruya verilen cevaplar Şekil 2’de sunulmuştur. Şekil 2’de görüldüğü gibi katılımcıların %25’i fizik dersini sevdiğini, %31’i dersi sevmediğini, %44 ise bu konuda kararsız olduğunu belirtmiştir.

Şekil 2. Öğretmen adaylarının “Fizik dersini seviyor musun?” sorusuna cevapları

Fizik dersini sevmeyen katılımcılarla yapılan görüşmelerde Şeyda “Aslında fizik dersini severdim. Sonra oluşan nefretle beraber sevmemeye başladım. Yapamadığımı düşünüyorum. Fiziğin formüllere boğan konularını sevmiyorum. Çok karmaşık geliyor.” ifadeleriyle durumu açıklamıştır. Şeyda gibi bazı öğretmen adayları dersi yapamadıkları için sevmediklerini belirtirken Esin “Fizik dersini sevmediğim için bana karışık ve zor geliyor.” şeklinde açıklama yapmıştır.

Fiziği sevmek konusunda kararsız olan çoğunluk ise düşüncelerinin değişken olduğunu belirtmişlerdir. Emrah “Her konuda görüşüm aynı olmuyor. Yapmakta zorlandığım konularda fizik zor geliyor, fakat ustalaşınca eğlenceli olabiliyor. Mesela klasik fiziği çok severken elektromanyetik kısmını fazla sevmiyorum. Çünkü benim için önemli olan fiziğin günlük hayatta kullanılabilir olması.” açıklamasını yapmıştır. Açıklamada değişikliğin konunun zorluk derecesine bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Bazı katılımcılar konuyu anladığı zaman derse karşı olumlu duygular beslediğini ancak soru çözme kısmında zorluk yaşadıklarını ve bu şekilde duygularının olumsuzluğa dönüştüğünü belirtmişlerdir. Bu konuda İlkey’in açıklamaları “Fizik dersinin yapılabildiği zaman en eğlenceli derslerden biri olduğunu düşünüyorum ama soru çözme kısmında kafam o kadar karışıyor ki bir sonuç bulsam bile onun doğru olduğunu düşünmeyecek durumdayım konular fazla işlem ağırlıklı geliyor laboratuvar kısmında küçük günlük hayat deneyleri olduğu için oldukça keyif alıyorum ama öncelikle çok ezberleri formüller devreye girdiği için korkum oluşuyor ve fizik çalışmaktan hep kaçıyorum.” şeklindedir. Ezel ise meslek seçimi bağlamında düşüncelerinin değiştiğini belirtmiştir. Ezel “Fizik dersini yapabildiğim kadar seviyorum. Ama biraz zor geliyor. Çok ilgimi çeken bir ders değildi ama bu branşı seçtikten sonra daha çok ilgimi çekti.” şeklinde açıklama yapmıştır.

Fiziği sevdiğini söyleyen öğretmen adayları da sevmeyenler gibi dersi zor olarak nitelmişlerdir. Ancak bu katılımcılar merak duygusuyla birlikte zorluğu aşmak için çok çalışmanın ve sonuca ulaşmanın getirdiği güzel duygulardan bahsetmişlerdir. Gaye “Öğrenme aşamasında insanı zorlayan çok fazla emek ve sürekli çalışmayı düzenli olmayı gerektiren bir ders. Bu emek ve çaba verildikten sonra hayatı, düzeni anlamayı sağlıyor. Fiziği sevmenin anlamının zemininde bence merak duygusu olmalı. Merak ettikçe başarı sağlanabilir.” cümleleriyle açıklamıştır durumu. Oya ise “Fizik dersi zor bir ders gibi görünse de formüllerini ve olayların mantığını düzgün anlayınca öğrenmesi gittikçe eğlenceli olan bir ders.” ifadeleriyle dersi anladıkça eğlenceli bir hale geldiğinden söz etmiştir.

Öğretmen adayları soru çözümleri, formüller bağlamında fizikle matematik arasındaki ilişkiye değinmişlerdir. Banu fiziği tanımlarken “*Matematiği kullanarak oluşan bir bilim dalı. Dili matematik de diyebiliriz.*” ifadelerini kullanmıştır. Fiziği seven Saniye “*(Fizik) Genel olarak zevkli sayılarla uğraşmayı seviyorum. Formüllerin genel mantığını anlayınca zevkli.*”, derken kararsızlardan Esen “*Fizik dersinde çok zorlanıyorum. Formülleri iyice sindirebilirim çözebiliyorum. Bazı sorularda kalem oynatmıyorum.*” şeklinde açıklama yapmıştır. Fizik dersini sevmeyen Selma ise “*Fizik dersi formüllerin çoğunluğu sebebiyle gözümüzü korkutuyor. Aslında korkmamız bu dersi yapmamızı engelliyor.*” ifadelerini kullanmıştır. Berna “*Fizik dersine gelecek olursak arada matematik ve işlemsel kısımları hoşuma gidiyor. Konuyu anlayıp yapabildiğimde eğlenceli bile oluyor.*” ifadeleriyle fizik dersine karşı duygularını matematikle bağlantılı olarak belirtiyor.

Tartışma ve Sonuç

Bulgular fen bilimleri öğretmen adaylarında fiziğin en çok bilim, matematik, madde, varlık, zor, doğa bilimi, eğlenceli ve boyut çağrışımları yaptığını göstermektedir. Fen bilimleri öğretmen adaylarının fiziğe dair söylemlerinin günlük yaşamdan çok bilimsel alana yakın olduğu söylenebilir. Katılımcıların fizikle ilgili söylemlerini bilimsel bir dille ifade etmeleri önemlidir. Bu sonuç katılımcıların öğretmen adayı oldukları göz önüne alındığında anlamlıdır. Katılımcıların fiziği, evreni ve yaşamı anlamakla bağdaştırması beklenen bir durumdur. Öğretmen adayları fizik kavramını madde, varlık, doğa bilimi ile ilişkilendirmiştir. Öğretmen adaylarının fiziği bir ders olmanın ötesinde yaşamla bir bütün olarak algılamaları meslek hayatları için önemlidir. Diğer taraftan fizik üzerine yapılan konuşmaların çoğunun fizik dersi başarısına odaklandığı fark edilmiştir. Bu durum öğretmen adaylarının fizik kavramıyla daha çok bir ders ismi olarak karşılaşmalarından kaynaklanabilir.

Bazı katılımcılar fiziği anlamadıkları ve yapamadıkları için fiziği sevmediklerini bazıları da fiziği sevmedikleri için yapamadıklarını belirtmişlerdir. Fizik dersi konularını anlamakta zorlanma, yapamama ve fiziği sevmemek arasında neden sonuç bağlantılarının çift yönlü olduğu söylenebilir.

Fiziği sevenlerin çok çalışma ve çaba sonucu anlamının verdiği mutluluktan bahsettiği, zor soruları çözdükçe fiziğin eğlenceli hale geldiğini belirttiği görülmüştür. Fiziği sevmeyen öğretmen adaylarıyla yapılan görüşmelerde fiziği zor bir ders olarak tanımladıkları görülmüştür. Bu bulgu Ekici (2016) tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarını desteklemektedir. Çalışmaya göre akademik başarıları yüksek olan ve olmayan öğrencilerin algısı fizik dersinin zor olduğu yönündedir. Angell ve arkadaşları (2004) öğrencilerin fiziği ilginç bulsa da zorlayıcı olduğunu ve yoğun çaba gerektirdiğini düşündüklerini ortaya koymuştur. Katılımcıların çoğunun fiziğe dair ifade ettikleri ‘zor’ çağrışımını matematikle bağlantılı olarak açıklamaları dikkate değerdir. Bu konuda derinlemesine yapılan görüşmelerde fiziğe dair tekrar eden çağrışımlar anlamak, zor, formüller, işlem ve karmaşık olarak tespit edilmiştir.

Literatürde fizik öğretmenlerinin öğrencilerin zayıf matematik becerilerinden şikayet ettiği buna karşın öğrencilerin bunu büyük bir sorun olarak görmediği belirtilmiştir (Angell vd., 2004). Mevcut çalışma bulgularında çoğu öğretmen adayının fizik dersi başarısını matematik başarısına bağladığı anlaşılmaktadır. Bu durum fizik dersinden sorumlu öğretim elemanlarının değerlendirme yöntemleriyle alakalı olabilir. Fen bilimleri öğretmeni yetiştiren kurumlarda fizik öğretim ortamlarının yaşamla ilişkili olarak tasarlandığı bilinmektedir. Fizik

derslerinin değerlendirme aşamalarında yaşam deneyimlerini ön plana çıkaracak araçların geliştirilmesinin ve kullanılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

Angell, C., Guttersrud, Ø., Henriksen, E. K., & Isnes, A. (2004). Physics: Frightful, but fun. Pupils' and teachers' views of physics and physics teaching. *Science education*, 88(5), 683-706.

Azar, A. (2006). *Genel fizik*. Lisans Yayıncılık.

Çermik, H. (2020). From the Perspectives of High School Students: Difficulties in the Process of Learning Physics. *International Journal of Eurasian Education and Culture*, 5(9), 793-822.

Ekici, E. (2016). Why do I slog through the physics? Understanding high school students' difficulties in learning physics. *Journal of Education and Practice*, 7(7), 95-107.

Günay, D., Günay, A., & Atatekin, E. (2013). Türkiye'de temel bilimlerde sarsılış: Ülkenin sarsılışı. *Yükseköğretim ve Bilim Dergisi*, 2, 85-96.

Hazari, Z., Sonnert, G., Sadler, P. M., & Shanahan, M. C. (2010). Connecting high school physics experiences, outcome expectations, physics identity, and physics career choice: A gender study. *Journal of research in science teaching*, 47(8), 978-1003.

Ian, R. D. (2006). Science at the crossroads? The decline of science in Australian higher education/R. Dobson Ian. *Tertiary Education and Management*, 12, 183-195.

Kessels, U., Rau, M., & Hannover, B. (2006). What goes well with physics? Measuring and altering the image of science. *British Journal of Educational Psychology*, 76(4), 761-780.

Kurki-Suonio, K. (2011). Principles supporting the perceptual teaching of physics: A "practical teaching philosophy". *Science & Education*, 20, 211-243.

Mc Dermott, L.C. (1984). Research on conceptual understanding in mechanics. *Physics Today*, 37(7), 24-32.

McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2010). *Research in education: Evidence-based inquiry* (6th ed.). Pearson.

Oon, P. T., & Subramaniam, R. (2013). Factors influencing Singapore students' choice of Physics as a tertiary field of study: A Rasch analysis. *International Journal of Science Education*, 35(1), 86-118.

Taflı, T. (2021). Türkiye'deki Fen Bilimleri Öğretmenliği Programlarının Genel Durumlarının ve Atama Sayılarının İncelenmesi. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (46), 262-280.

Tereci, H., Karamustafaoğlu, O., & Sontay, G. (2018). Manyetizma konusunda tahmin-gözlem-açıklama stratejisine dayalı alternatif bir deney etkinliği ve fizik öğretmenlerinin görüşleri. *Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 4(1), 1-20.